

Pose ton R.T.T*

Les ressources éducatives libres (REL) ou *Open Education Ressources* sont « des matériels d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou publiés avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit ». Institutionnalisées par une conférence de l'UNESCO en 2019, les REL s'inscrivent dans la dynamique de *l'open education* ou **éducation ouverte**.

Ce mouvement s'est inspiré de celui de *l'open access* et des données ouvertes en l'adaptant à l'ensemble des contenus pédagogiques créés par des enseignants ou des formateurs. Il peut s'agir de **PowerPoint, de déroulé de formation, de poster, de quiz, bref de tous les outils utilisés pour assurer les face-à-face pédagogiques**. Participer au mouvement de l'éducation ouverte c'est être un maillon d'un cercle vertueux en déposant ses REL pour s'inspirer de celles transmises par d'autres.

Au sein du Département Formation des publics **des référents REL ont été nommés afin d'accompagner les formateurs dans ce mouvement.** **en BU Droit-Gestion,** **à LILLIAD et en BU SHS** sont là pour vous informer et répondre à vos questions. Deux [hors série de Passion Pédagogie](#) ont été publiés pour vous permettre de découvrir l'éducation ouverte.

Mais dans le fond quoi de mieux qu'un moment convivial pour échanger sur le sujet ? C'est ce que nous vous proposons à l'occasion de la première édition des REL Tea Time.

Parce que *l'open access* de la formation doit se faire avec vous qui êtes plein de ressources, **nous vous donnons rendez-vous entre 12h30 et 14h30 le mardi 10 décembre à LILLIAD (Salle Y) ou le jeudi 12 décembre en BU Santé (Atelier) pour un R(el) T(ea) T(ime).**

Au programme : le Roi Charles du café ou du véritable Earl Grey, des douceurs sucrées, de la convivialité et un temps d'information sur l'éducation ouverte. Ce n'est pas une obligation pour participer mais vous pourrez si vous le souhaitez, faire votre premier dépôt sur la plateforme Zenodo.

Ce moment s'adresse aux formateurs et formatrices occasionnels ou aguerris mais est **ouvert à tous**. Aucune inscription n'est nécessaire : passez à tout moment il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir ;-)

Nous espérons vous voir nombreux à cet événement. Amenez vos ressources (ou pas), vos questions ou juste votre tasse de café, nous on s'occupe du reste !

*REL Tea Time

Département Formation des publics